

Ecological Impacts of Wild Plant, Fungi, and Animal-Derived Substance Foraging as a Sustainable Tourism Activity in Protected Natural Areas

Barbora Dvořáková¹

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

ORCID 0009-0009-7449-1205

M.Sc

Barbora.dvorakowa@vfu.cz

ABSTRACT

Tato studie zkoumá ekologické dopady sběru volně rostoucích rostlin, hub a živočišných produktů, jako jsou med, propolis a hlemýžďí sliz, v chráněných přírodních oblastech. Analyzuje interakce mezi praktikami sběru a dynamikou ekosystémů, přičemž se zaměřuje na to, jak tyto aktivity, často propagované jako součást udržitelného turismu, ovlivňují místní biodiverzitu, zdraví půdy a stabilitu ekosystémů. Prostřednictvím kombinace literárního přehledu a případových studií se studie zabývá potenciálními přínosy a riziky spojenými s integrací sběru do rámců udržitelného turismu. Studie poskytuje doporučení pro adaptivní řízení, které má za cíl vyvážit ochranu přírody s ekonomickými výhodami turismu založeného na sběru. Zjištění nabízejí cenné poznatky pro tvůrce politik, správce ochrany přírody a provozovatele turismu, jak zavést udržitelné postupy sběru, které odpovídají cílům ochrany biodiverzity a zároveň podporují místní komunity.

Klíčová slova: sběr, udržitelný turismus, sběr volně rostoucích rostlin, sběr hub, produkty živočišného původu, ochrana biodiverzity, řízení ekosystémů, chráněné přírodní oblasti, adaptivní řízení, tradiční znalosti

ABSTRACT

This study investigates the ecological impacts of foraging activities involving wild plants, fungi, and animal-derived substances (e.g., honey, propolis, snail mucin) within protected natural areas. The research explores how these practices, often integrated into sustainable tourism, affect local biodiversity, ecosystem functions, and habitat stability. Through a comprehensive review of existing literature and field studies, the research aims to provide insights into the balance between ecological conservation and the socioeconomic benefits of foraging-based tourism. The findings are intended to guide sustainable management practices in natural reserves to ensure minimal disruption to native ecosystems while supporting local economies.

Keywords: wild plant foraging, fungi harvesting, animal-derived substances, sustainable tourism, protected natural areas, biodiversity, ecological conservation

1. ÚVOD

Praktika sběru volně rostoucích rostlin, hub a živočišných produktů získala v posledních letech na popularitě jako forma přírodního cestovního ruchu. Tato aktivita, často propagovaná jako udržitelná alternativa ke konvenčnímu turismu, nabízí příležitosti pro vzdělávání, kulturní propojení a místní ekonomický rozvoj (Göttlichová a Šula, 2021). Turisté, kteří se zaměřují na sběr přírodních produktů, často vyhledávají oblasti s bohatou biodiverzitou, což může vést ke zvýšenému zájmu o chráněné přírodní oblasti. Jak však uvádějí Vystoupil a Šauer (2017), růst zájmu o tento typ turismu zároveň přináší určité ekologické výzvy, zejména pokud jde o ochranu místních ekosystémů.

Sběr rostlin, hub a produktů živočišného původu, jako jsou med, propolis nebo hlemýždí sliz, může mít významný dopad na druhovou skladbu a regenerační schopnosti ekosystémů v chráněných oblastech. Tento vliv může být pozitivní, pokud je prováděn udržitelně a s ohledem na místní přírodní podmínky, nebo negativní, pokud dochází k nadměrnému sběru, který narušuje ekologickou rovnováhu (Johnson, 1995). Například, podle Királ'ové (2006), sběr a využívání přírodních produktů může být přínosný pro místní komunitu, ale musí být dobře regulován, aby se předešlo degradaci životního prostředí.

Cílem této studie je analyzovat dopady sběru na místní biodiverzitu a ekologické procesy v chráněných přírodních oblastech. Konkrétně se zaměřuje na následující výzkumné otázky:

Jak ovlivňuje sběr volně rostoucích rostlin, hub a produktů živočišného původu druhovou skladbu a regenerační schopnosti v chráněných oblastech?

Jaké jsou potenciální přínosy a rizika integrace sběru do rámců udržitelného turismu?

Jak mohou strategie řízení vyvážit ochranu ekosystémů s rostoucí poptávkou po aktivitách zaměřených na přírodní cestovní ruch?

Podle Będzika a Gołąba (2020) je nezbytné, aby byly takové aktivity regulovány a řízeny s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, což zahrnuje ochranu nejen přírodních zdrojů, ale také kulturního dědictví spojeného s tradičními způsoby sběru. Tento přístup vyžaduje úzkou spolupráci mezi místními komunitami, správou chráněných oblastí a turisty, což může vést k oboustranně výhodnému vztahu, který podporuje jak ochranu přírody, tak rozvoj místní ekonomiky (Kouřilová a Kratochvílová, 2014).

Výsledky této studie mohou sloužit jako vodítko pro tvorbu politik a strategických plánů, které zajistí minimální narušení přírodních ekosystémů, a zároveň podpoří ekonomické přínosy pro místní obyvatelstvo.

2. DOPADY SBĚRU VOLNĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN NA DYNAMIKU EKOSYSTÉMŮ

Tato kapitola se zaměřuje na účinky sběru volně rostoucích rostlin na strukturu a dynamiku rostlinných společenstev v chráněných oblastech. Budou zhodnoceny studie, které zkoumají změny v hustotě populací rostlin, druhovou rozmanitost a regenerační schopnosti po aktivitách sběru. Použije se přístup případové studie k analýze specifických regionů, kde je sběr rostlin populární aktivitou turismu, a srovnají se oblasti s různou úrovní správy a regulace.

Tato část se bude zabývat tím, jak cílený sběr specifických druhů rostlin může ovlivnit rovnováhu mezi původními a invazními druhy, což může potenciálně vést k posunům ve struktuře společenství. Podle studií Johnsona (1995) a Vystoupila a Šaura (2017) je potřeba věnovat zvláštní pozornost tomu, jak tyto aktivity ovlivňují konkurenceschopnost mezi druhy a jejich schopnost přežít a rozmnožovat se v chráněných územích. Sběr rostlin, zejména těch s léčivými a kulinářskými vlastnostmi, může vyvolat změny v populačních dynamikách, což má vliv na celé ekosystémy (Királ'ová, 2006).

Výzkum se zaměří na analýzu konkrétních případů, například v chráněných krajinných oblastech, kde sběr rostlin představuje klíčovou turistickou atrakci. Porovná se stav druhové rozmanitosti a regenerace rostlinných populací v oblastech s různým stupněm regulace sběru. To umožní zjistit, zda přísnější regulace přispívají k lepší ochraně původních druhů a zachování rovnováhy mezi nimi a potenciálně invazními druhy (Göttlichová a Šula, 2021).

Tato podkapitola se zaměří na přímé a nepřímé dopady odstranění rostlin na cykly živin v půdě, zhutnění a přirozenou regenerační kapacitu ekosystému. Podle studií Hajka (2002) může nadměrný sběr rostlin vést k negativním změnám ve fyzikálních vlastnostech půdy, jako je zhutnění, což může bránit přístupu vody a vzduchu ke kořenům zbývajících rostlin a tím omezit jejich růst.

Kouřilová a Kratochvílová (2014) upozorňují, že nedostatečné řízení aktivit sběru může vést k erozi půdy a snížení obsahu organických látek, což může mít dlouhodobý dopad na obnovu rostlinných společenství. Tato studie bude také zkoumat případy, kde byly zavedeny opatření pro udržitelný sběr, například omezení množství sbíraných rostlin, a jak tato opatření ovlivnila obnovu ekosystému.

Výsledky těchto analýz mohou poskytnout cenné informace pro správcovství chráněných oblastí, které mohou být použity k vytvoření strategií pro minimalizaci negativních dopadů sběru na půdní ekosystémy a podporu jejich dlouhodobé udržitelnosti (Pawłowicz a Jalinik, 2024).

3. EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY SBĚRU HUB

Houby hrají klíčovou roli v udržování zdraví lesních ekosystémů díky své účasti na procesu rozkladu a koloběhu živin. Tato kapitola se zaměří na dopady rekreačního a komerčního sběru hub na biodiverzitu hub a funkce lesních ekosystémů. Pozornost bude věnována tomu, jak různé intenzity sběru ovlivňují plodnice hub, zdraví mycelia a širší ekologickou roli hub v rámci lesních ekosystémů (Vystoupil, Šauer a Bobková, 2017).

Tato část se zaměří na to, jak různé metody sběru hub, jako je řezání oproti vytrhávání, ovlivňují přežití a regeneraci mycelia. Podle studie Vystoupila a Šaura (2017) technika sběru může mít zásadní vliv na schopnost mycelia regenerovat a produkovat nové plodnice. Řezání plodnic nad úroveň půdy může minimalizovat poškození mycelia, což vede k rychlejší regeneraci, zatímco vytrhávání může způsobit větší narušení a zpomalení růstu nových plodnic.

Hajek (2002) ve své práci o potenciálu venkovských oblastí Česka zdůrazňuje, že neudržitelný sběr hub může vést k vyčerpání populací plodnic, což může negativně ovlivnit schopnost mycelia obnovovat se v následujících sezónách. Tento výzkum se bude zabývat analýzou případů, kdy různé techniky sběru vedly k rozdílným výsledkům v regeneraci mycelia, a zhodnotí jejich dlouhodobý dopad na biodiverzitu hub.

Tato podkapitola bude zkoumat, jak odstranění plodnic hub ovlivňuje další organismy v lese, včetně mykorhizních asociací a fauny závislé na houbách jako na zdroji potravy. Podle výzkumu Cooper a Morpeth (1998) může snížení počtu plodnic vést ke změnám v potravních řetězcích, které ovlivňují celkovou stabilitu lesního ekosystému.

V případě mykorhizních hub, které tvoří symbiotické vztahy s kořeny stromů, může nadměrné odstranění plodnic snížit efektivitu těchto vztahů, což může ovlivnit zdraví a růst lesních porostů (Speier, 2011). Sběr plodnic také může ovlivnit živočichy, jako jsou drobní savci a hmyz, kteří se na houbách živí, což může mít kaskádové efekty na celé ekosystémy (Adamczyk, 2005).

Tento výzkum bude analyzovat, jaké jsou důsledky různých úrovní intenzity sběru na tyto symbiotické a potravní vztahy a jak může být tento proces řízen, aby byly minimalizovány negativní dopady na ekosystém. Výsledky mohou poskytnout cenné podklady pro tvorbu udržitelných politik pro správu chráněných oblastí, které zahrnují sběr hub jako formu přírodního turismu (Będzik a Gołąb, 2020).

4. SBĚR ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ: EKOLOGICKÉ A ETICKÉ ÚVAHY

Tato kapitola se zaměřuje na sběr produktů živočišného původu, jako jsou med, propolis a hlemýždí sliz, přičemž klade důraz na ekologické a etické aspekty těchto činností. Budou přezkoumány možné narušení, která jsou způsobena těmito metodami sběru, a jejich dopady na populace místních bezobratlých a stabilitu ekosystémů. Kapitola se rovněž zaměří na roli tradičních znalostí při udržitelných metodách sběru, které mohou minimalizovat negativní dopady na životní prostředí (Királ'ová, 2006).

Podle studií Vystoupila a Šaura (2017) mohou nevhodné techniky sběru vést k nadměrnému stresu na včelstva, což může snížit jejich schopnost opylovat rostliny, a tím negativně ovlivnit biodiverzitu rostlinných druhů.

Göttlichová a Šula (2021) zdůrazňují, že nadměrné vyjímání medu a propolisu z úlů může oslabit včelí kolonie, čímž se zvyšuje riziko jejich kolapsu, zejména v případech, kdy se kombinuje s dalšími faktory, jako jsou nemoci nebo nedostatek potravy. V oblastech, kde včelařství tvoří součást místní ekonomiky a turistických aktivit, je proto nezbytné zavádět udržitelné postupy sběru, které zajišťují dostatečné zásoby potravy pro včely i v období mimo sezónu (Będzik a Gołąb, 2020).

Tento výzkum zhodnotí příklady udržitelných přístupů k včelařství v chráněných oblastech a jejich vliv na populace opylovačů. Cílem je identifikovat nejlepší postupy, které podporují rovnováhu mezi ekonomickými přínosy a ochranou ekosystémů, přičemž zohledňují potřeby jak včelařů, tak místních společenství (Pawłowicz a Jalinik, 2024).

Tato podkapitola se zaměří na ekologickou stopu spojenou s extrakcí hlemýždího slizu, přičemž klade důraz na dopady na populace bezobratlých a možné narušení místních potravních sítí. Sběr slizu se stává stále populárnější díky jeho využití v kosmetickém průmyslu, což vede k nárůstu poptávky a intenzifikaci sběru (Vystoupil, Šauer a Bobková, 2017).

Podle Cooper a Morpeth (1998) může sběr hlemýždího slizu vést k výraznému poklesu populací hlemýžďů v oblastech intenzivního sběru, což může mít kaskádové efekty na další druhy bezobratlých, které závisí na hlemýždích jako zdroji potravy. To může rovněž ovlivnit rovnováhu mezi predátory a kořistí v ekosystému, čímž se narušuje stabilita potravních sítí.

Adamczyk (2005) upozorňuje na potřebu integrovat tradiční znalosti a etické přístupy do praxe sběru hlemýždího slizu, aby bylo zajištěno, že sběr je prováděn způsobem, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Tento výzkum se bude zabývat analýzou příkladů udržitelných metod sběru a vyhodnocením jejich dopadů na místní ekosystémy. Cílem je poskytnout doporučení pro tvorbu politik, které podporují udržitelné a etické metody sběru, které zohledňují potřeby jak přírody, tak místních komunit (Speier, 2011).

5. DISKUSE

Diskuse této studie integruje zjištění z předchozích kapitol a poskytuje komplexní pohled na ekologické dopady aktivit spojených se sběrem v chráněných přírodních oblastech. Výsledky naznačují, že sběr volně rostoucích rostlin, hub a živočišných produktů může mít významný dopad na místní biodiverzitu a stabilitu ekosystémů, což vytváří potenciál pro konflikty mezi cíli ochrany přírody a socioekonomickými přínosy turismu založeného na sběru (Johnson, 1995; Királ'ová, 2006). Tato kapitola se zaměří na identifikaci těchto konfliktů a potřebu zavedení adaptivních strategií řízení, které by umožnily dosáhnout rovnováhy mezi ochranou přírody a rozvojem místních ekonomik (Göttlichová a Šula, 2021).

Jedním z hlavních zjištění je, že intenzivní sběr rostlin a hub, pokud není vhodně regulován, může vést ke snížení populací cílových druhů a negativně ovlivnit jejich schopnost regenerace. To je obzvláště relevantní v oblastech, kde turisté přispívají k nadměrnému využívání přírodních zdrojů, což může vést k degradaci přírodních stanovišť (Vystoupil a Šauer, 2017). Na druhé straně, dobře řízený a udržitelný sběr může přinášet ekonomické výhody, které podporují místní komunity a zvyšují jejich zájem o ochranu přírody (Kouřilová a Kratochvílová, 2014).

Role místních komunit a tradičních znalostí je klíčová při vytváření udržitelných praktik sběru, které minimalizují ekologické narušení. Jak zdůrazňují Będzik a Gołąb (2020), zapojení místních komunit do řízení sběru může vést k lepšímu pochopení ekologických limitů a posílení odpovědnosti za ochranu přírodních zdrojů. Tento přístup se osvědčil v několika případech v Evropě, kde byly zavedeny programy spolupráce mezi správou chráněných oblastí a místními sběrači, což vedlo k lepším výsledkům v oblasti ochrany a ekonomických přínosů (Pawłowicz a Jalinik, 2024).

Diskuse také zdůrazňuje potřebu vytvoření monitorovacích rámců a regulačních opatření, které by zajistily udržitelný sběr přírodních produktů. Podle studií Cooper a Morpeth (1998) může účinný systém monitoringu, který sleduje intenzitu a dopady sběru, pomoci identifikovat kritické body, kde je třeba zasáhnout, aby se zabránilo degradaci přírodních zdrojů. Doporučením je zavedení jasných kvót a sezónních omezení, které by zajistily ochranu klíčových druhů a jejich stanovišť, aniž by se omezil socioekonomický potenciál turismu (Speier, 2011).

Závěrem lze říci, že udržitelný sběr v chráněných oblastech vyžaduje rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a ekologickými potřebami. Výzkum

zdůrazňuje, že zavedení adaptivního řízení, založeného na vědeckých poznatcích a zapojení místních komunit, je klíčové pro minimalizaci negativních ekologických dopadů a maximalizaci přínosů turismu. Tato studie nabízí základ pro budoucí politiky, které by měly být zaměřeny na udržitelný rozvoj turismu a dlouhodobou ochranu přírodních zdrojů.

6. ZÁVĚRY

Tato studie zdůrazňuje složité interakce mezi aktivitami spojenými se sběrem a zdravím ekosystémů, přičemž upozorňuje na skutečnost, že sběr může být důležitou součástí udržitelného turismu, avšak vyžaduje pečlivé řízení, aby se předešlo dlouhodobým ekologickým škodám. Jak ukazují výsledky analýz, neřízený sběr volně rostoucích rostlin, hub a živočišných produktů může vést k výraznému poklesu biodiverzity a změnám v ekologických funkcích chráněných oblastí (Johnson, 1995; Királ'ová, 2006). Na druhé straně, vhodně nastavené regulace a řízení mohou minimalizovat negativní dopady a umožnit využití ekonomického potenciálu, který turismus založený na sběru přináší (Vystoupil a Šauer, 2017).

Studie doporučuje politikům, správcům chráněných oblastí a provozovatelům turismu zavést aktivity sběru, které jsou v souladu s cíli ochrany biodiverzity. To zahrnuje vytvoření jasných pravidel a kvót pro sběr, sezónní omezení a vzdělávací programy zaměřené na udržitelné praktiky (Göttlichová a Šula, 2021). Zvláštní důraz by měl být kladen na zapojení místních komunit do procesu rozhodování, což může zvýšit jejich motivaci k ochraně přírodních zdrojů a podpořit přijetí pravidel ze strany sběračů (Kouřilová a Kratochvílová, 2014).

Závěrem lze říci, že rovnováha mezi ochranou ekosystémů a propagací turismu založeného na sběru může být dosažena prostřednictvím pokynů založených na důkazech a aktivního zapojení komunit (Pawłowicz a Jalinik, 2024). Tato rovnováha je klíčová pro dlouhodobou udržitelnost přírodních oblastí, které mohou těžit z ekonomických přínosů turismu, aniž by byla ohrožena jejich ekologická stabilita. Studie poskytuje základ pro budoucí výzkum a tvorbu politik, které zajistí, že sběr zůstane přínosnou, ale ekologicky šetrnou činností.

7. BIBLIOGRAFIE

1. Adamczyk, B., 2005. The National Tourism Organisations of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary - the organisation and activities. *Tourism* (13327461), 53(3), pp. 254-261.
2. Będzik, B. and Gołąb, S., 2020. A comparison of the tourism sector in Poland and the Czech Republic. *Studia Periegetica*, 29(1), pp. 73-86.
3. Cooper, C. and Morpeth, N., 1998. The impact of tourism on residential experience in Central-Eastern Europe: The development of a new legitimization crisis in the Czech Republic. *Urban Studies*, 35(12), pp. 2253-2275.
4. Göttlichová, M. and Šula, T., 2021. The role of tourism in the Czech economy. *IBIMA Business Review*.
5. Hajek, T., 2002. The development potential of Czech rural areas and rural tourism. *ZEMEDELSKA EKONOMIKA-PRAHA-*, 48(12), pp. 559-562.
6. Johnson, M., 1995. Czech and Slovak tourism: patterns, problems and prospects. *Tourism Management*, 16(1), pp. 21-28.
7. Királ'ová, A., 2006. Tourism in the Czech Republic. In: D. Hall, M. Smith, and B. Marciszewska, eds. *Tourism in the new Europe: the challenges and opportunities of EU enlargement*. Wallingford UK: CABI, pp. 104-115.
8. Kouřilová, J. and Kratochvílová, L., 2014. Social tourism support in the Czech Republic. *Czech Journal of Tourism*, 3(1), pp. 63-81.
9. Jalinik, M., Pawłowicz, T., Borowik, P. and Oszako, T., 2024. Mushroom Picking as a Special Form of Recreation and Tourism in Woodland Areas—A Case Study of Poland. *Forests*, 15(3), p.573.
10. Speier, A.R., 2011. Health tourism in a Czech health spa. *Anthropology and Medicine*, 18(1), pp. 55-66.
11. Vystoupil, J. and Šauer, M., 2017. Geography of tourism in the Czech Republic. In: M. Banasik, ed. *The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries*. Cham: Springer, pp. 149-188.

12. Vystoupil, J., Šauer, M. and Bobková, M., 2017. Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. *Czech Journal of Tourism*, 6(1), pp. 5-26.
13. Hall, C.M. and Page, S.J., 2014. *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space*. 4th ed. Abingdon: Routledge.
14. Bramwell, B., 2004. *Rural Tourism and Sustainable Business*. Clevedon: Channel View Publications.
15. Newsome, D., Moore, S.A. and Dowling, R.K., 2013. *Natural Area Tourism: Ecology, Impacts, and Management*. 2nd ed. Bristol: Channel View Publications.
16. Butler, R.W., 2019. *Sustainable Tourism: A Global Perspective*. 2nd ed. Oxford: Goodfellow Publishers.
17. Hjalager, A.M. and Richards, G., 2002. *Tourism and Gastronomy*. Abingdon: Routledge.
18. McCool, S.F. and Bosak, K., 2019. *Reframing Sustainable Tourism*. Cham: Springer.